

развития альтернативных экономических направлений и идей экономической науки, которые долгие десятилетия находились в положении маргинальных течений, поскольку во время активной экспансии англосаксонского неоклассического направления в начале XX века они были организационно и морально подавлены, но в то же время продолжали развиваться немногими независимыми учеными.

Ключевыми онтологическими положениями обновленной экономической теории могли бы стать:

- 1) примат общехозяйственных интересов страны над частно-индивидуальными (в традиции Аристотеля – примат экономии над хрематистикой);
- 2) национальная ориентация экономического развития в конкурентной мировой хозяйственной среде (принцип национальной политической экономии Фридриха Листа);
- 3) сочетание самодостаточности и внешнеэкономической направленности экономического развития страны (принцип экономического суверенитета);
- 4) понимание стадийности экономического развития, необходимости формулировать и изменять цели развития по мере выполнения пройденного этапа (пример китайской экономической модели, а также первых пятилеток СССР);
- 5) органическое сочетание плановых и рыночных механизмов развития.

А.Н. Клепач²⁹

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ КАК ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ*

Обсуждение проблемы реформирования образования в области экономической теории становится всё более актуальным в свете происходящих в последние годы изменений и в мире, и в России. Глобальные сдвиги в технологиях, изменения в социальной структуре, обострение проблем развития вкупе с геополитическими конфликтами ставит в повестку дня вопросы исследования и освещения в образовательном процессе фундаментальных проблем социально-экономической жизни. А это – предмет политической экономии. Поэтому я очень рад, что Московская школа экономики и журнал «Вопросы политической экономии» поставили в повестку дня обсуждение вопроса о возвращении политической экономии в пространство экономического образования. Я поддерживаю предложение о том, что политэкономия имеет свой предмет и в том или ином виде должна входить в экономические курсы. Я бы в этой связи выделил вопрос о фундаментальной экономической теории, причем как проблему не только преподавания, но и определения круга вопросов, которые являются предметом исследования политической экономии.

²⁹ **Клепач Андрей Николаевич**, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой Макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (macro@econ.msu.ru).

***Цитирование:** Клепач А.Н. (2023). Значение политической экономии как важной составляющей экономических знаний // Вопросы политической экономии. № 2 (34). С. 42-44.

DOI: 10.5281/zenodo.7987736 <https://zenodo.org/record/7987736>

Что является наиболее актуальным сейчас? Мы знаем проблемы, которые стояли на первом месте в прошлом, начиная с XIX века и далее. Это прежде всего теория стоимости, ценности. Но сейчас происходят глубокие изменения, связанные с феноменом виртуальных ценностей и не только. По сути дела, **необходимо по-новому ставить вопрос о соотношении ценности и затрат труда, полезности**. И этот по своему генезису политэкономический вопрос носит фундаментальный характер и как таковой требует и изучения, и отражения в преподавании.

Есть **второй момент**, который, может быть, кардинально отличал не только политэкономия в классическом смысле, но и школу, связанную с работами Ю.В. Ярёмченко, А.И. Анчишкина, их коллег – это проблема понимания целостности экономики, а целостность экономики – это то, что чисто рыночными методами не поддерживается, здесь есть пространство для системы отношений планирования, координации. Мы этому не учим, а это требует и исследований, и включения в процесс преподавания. И для этого есть основания: такого рода исследования продолжают в Институте народнохозяйственного прогнозирования и в других научных центрах, это тоже наша особая экономическая школа.

Третий блок проблем, которые рассматривались классической политэкономией и активно дискутировались в 1960-80-е годы и которые сейчас ни институционализмом, ни другими течениями не затрагивается, в частности, это проблема отчуждения. А это пространство сугубо актуальных проблем, ведь глобальные цели устойчивого развития – это цели преодоления отчуждения, причем прежде всего – в социально-экономической сфере (переход к экологически чистому производству, преодоление бедности и мн. др.). Этот вопрос, с одной стороны, носит практически актуальный, прикладной характер. С другой стороны, он имеет и серьезные фундаментальные аспекты, потому что для принятия экономических решений по этим вопросам требуется стратегическое мышление, планирование и регулирование, необходимы решения, которые принимаются не на основе обращения к механизмам, рассматриваемым в микро- и макроэкономике, не на основе баланса спроса и предложения. Это вопросы даже не стоимости, а ценностей, которые в этом смысле ближе были к проблемной повестке советской экономической теории, политэкономии социализма, в которой рассматривались вопросы общественной полезности, общественного блага и того, как они определяют и регулируют экономическое развитие и индивида, и на макроуровне, то есть на уровне народного хозяйства в целом.

Всё это вопросы, которые сейчас требуют очень серьёзного ответа, как в текущем плане, в плане решения вопросов экономического суверенитета и экономической безопасности, что не рассматривает ни мейнстрим, ни институционализм, так и в плане решения фундаментальных проблем развития.

Что касается первого аспекта, то, что означает реальная, фактическая суверенность (технологическая, экономическая, политическая)? Какие школы дают на него ответ? Здесь требуется обращение и к традициям немецкой исторической школы, и к гетеродоксальным направлениям экономики развития, и к политической экономии.

Поэтому, если резюмировать, нам важно сейчас определить, как именно развивать политэкономическую повестку, которая бы задавала нам программу и исследований, и образования, потому что вопросы целей и средств, смыслов и

ценности в экономической жизни, в социальной жизни – это те фундаментальные вопросы, которые сегодня особенно волнуют людей, на которые должны давать ответ экономическая теория, экономическое образование. И эта повестка, подчеркну, находится вообще вне традиционного мейнстрима.

Л.А. Карасёва³⁰

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ, СТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ*

Серьёзные проблемы, которые испытывают сегодня экономические науки в теоретическом обосновании глубоких социально-экономических потрясений, испытываемых современными мировой и национальными хозяйственными системами, свидетельствуют о неизбежности возрождения политэкономического похода к их исследованию, а, следовательно, и актуализации политико-экономического образования.

Тогда, естественно, встаёт вопрос о месте и содержании политической экономии в экономической теории. Что касается места, то оно определяется предметом политической экономии, являясь фундаментом, на основе которого могут выстраиваться другие дисциплины экономической теории. Поэтому принципиально важно определиться по содержанию курса политической экономии. Я не буду сегодня рассуждать о темах курса не только потому, что кафедра политической экономии МГУ имеет богатейший опыт его выстраивания, а Департамент экономической теории проводит эксперимент по включению курса в экономическую теорию, но и потому, что продолжается дискуссия, которая обязательно должна во что-то вылиться, в рамках которой я неоднократно также высказывала свою точку зрения³¹. Скажу лишь о некоторых важных, на наш взгляд, аспектах этой проблемы.

Очевидно, например, то, чтобы понять обострившийся современный кризис глобального капитала, необходимо понять его социально-экономическую природу. Но можно ли это сделать, не изучая классическую марксистскую политэкономия, теорию монополистического капитализма? Столь же важно на этой основе показать, как социально-экономическая природа капиталистических производственных отношений, реализуясь через их функционирование, рождает более зрелые формы реализации, а на определенном этапе – новые формы, отрицающую эту природу, ставящие границы (пределы) его развития по восходящей.

³⁰ Карасёва Людмила Аршавировна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономической теории Тверского государственного университета, Тверь, Россия (karasevatvgu@yandex.ru).

*Цитирование: Карасёва Л.А. (2023). К вопросу об актуализации содержания экономической теории, структуры и технологии преподавания // Вопросы политической экономии. № 2 (34). С. 44-46.

DOI: 10.5281/zenodo.7987744 <https://zenodo.org/record/7987744>

³¹ См., например, Карасёва, Л.А. (2021). К дискуссии о преподавании «экономической теории». Отклик на рабочую программу учебного курса "экономическая теория" (проект) / Л. А. Карасёва // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. № 3 (55). С. 240-244. – DOI 10.26456/2219-1453/2021.3.240-244. – EDN PDCCEH.